

GÂNDIRE CRITICĂ

Sorina **VETRILĂ**

doctorandă,
Liceul Da Vinci, mun. Chișinău

Gândirea critică ca premisă a dezvoltării profesionale a cadrelor didactice

Rezumat: În articol se examinează esența gândirii critice ca premisă a dezvoltării profesionale a cadrelor didactice. În perspectivă, dezvoltarea gândirii critice până la stadiul de competență trebuie să devină prioritară în formarea profesională. Competența de a gândi critic apare drept competență-cheie în unele sisteme educaționale, creând, împreună cu altele, serii

coerente. Astfel, promovăm formarea gândirii critice în calitate de competență pedagogică, alături de rolurile, responsabilitățile și funcțiile solicitate ca profesorul să își fundamenteze o anumită poziție în procesul instruirii. Competența cadrului didactic de a gândi critic vizează atât rezultatele activității, cunoașterea și capacitatea de a efectua activitatea, cât și atitudinea față de activitatea educațională, ca expresie a unor trăsături personale și valori.

Cuvinte-cheie: formarea profesională, competență, gândire critică, aptitudine pedagogică, atitudini, valori.

Abstract: This article examines the essence of critical thinking as a premise for the professional development of teachers. In perspective, the development of critical thinking to the level of competence must become a priority in vocational training. The competence to think critically appears as a key competence in some educational systems, creating, together with others, coherent series. Thus, we promote the need to train teachers' critical thinking, as a pedagogical competence, along with the roles, responsibilities and functions required for the teacher to establish a certain position in the training process. The competence of the teaching staff to think critically has a complex sphere, because it involves both the results of the activity, the knowledge and ability to perform the activity, as well as the attitude towards the activity, as an expression of some personal traits and values.

Keywords: professional training, competence, critical thinking, pedagogical aptitude, attitudes, values.

„Gândirea critică nu înseamnă doar să stăpânești un set comun de noțiuni, nici să asimilezi conținutul culturii de care ești înconjurat. Adevărata învățare înseamnă să accepți că în unele spații nu există alte răspunsuri decât cele pe care le creăm noi.” (Alex Beard)

Introducere. Trăim astăzi, mai mult ca oricând, sub imperiul unei dezvoltări accelerate a societății, însoțită de diminuarea capacității ființei umane de a crește și a se afirma într-un cadru predictibil, or, noi și noi perspective apar la tot pasul. Această dinamică fără precedent, care crește exponențial, influențează în mod dramatic mediul școlar. Comportamentul noilor generații de elevi este modelat masiv și insistent de contextul virtual de învățare. Întrucât școala are un rol activ în modul în care societatea își proiectează fluxul de dezvoltare, trebuie să își crească rolul și locul în managementul acestor schimbări, consolidând la generațiile pe care le formează mentalități deschise, cultivând pasiunea pentru inovație și o înțelegere profundă a tuturor acestor mecanisme ce rezultă din impactul tehnologiei asupra vieții [4, pp. 99-105].

Profesorul cu o pregătire adecvată cerințelor contemporane de instruire trebuie să fie mereu gata de a răspunde provocărilor curente. Pe lângă competența profesională, acesta trebuie să se manifeste și să se afirme ca un adevărat Om

al culturii, inteligenței, spiritualității, omeniei. Cu aceste calități urmează să creeze mediul psihosocial și psihoemoțional favorabil pentru descoperirea și afirmarea potențialului copilului [11, p. 79].

Tendința de scădere a performanțelor obținute de elevi evidențiază faptul că învățământul din R. Moldova prezintă o serie de carențe, care necesită adoptarea unor măsuri de ameliorare. Aceste acțiuni țin, în primul rând, de politicile educaționale, de implementarea unui curriculum flexibil și centrat pe competențe, de nevoia de schimbare a atitudinii profesionale a cadrelor didactice, prin programele de formare inițială și continuă. Or, punerea în practică a noilor orientări pedagogice va genera un salt calitativ în educație.

Astfel, dezvoltarea gândirii critice este necesară mai mult ca niciodată într-o lume a canalelor de comunicare multiple și a noilor meserii axate pe inovare. Deși, fapt general acceptat, îmbunătățirea acesteia la elevi este un obiectiv important al educației, în adevăr se atestă o capacitate redusă a elevilor de a o pune în practică începând cu treapta primară. De fapt, în cadrul educației formale, elevii par să fie insuficient îndrumați când evaluează, procesează și reflectează critic asupra informației. Curriculumul pune adesea prea mult accent pe „ce să gândești” și mai puțin pe „cum să înveți să gândești”. Această schimbare presupune o reorientare a perspectivelor asupra paradigmatelor instructionale, a investițiilor publice și a reformării politicilor la nivelul programelor școlare [14].

Experiența didactică în spațiul online a produs schimbări majore în personalitatea actorilor educației, la nivelul convingerilor, atitudinilor, competențelor și abilităților didactice, iar școala de după perioada de pandemie va trebui să valorifice competențele noi dobândite. De asemenea, în acest context, aptitudinea pedagogică este o modalitate de operaționalizare a conținutului personalității, fiind o variabilă instrumentală practică ce include: erudiție, pregătire de specialitate solidă, cunoașterea particularităților psihoindividuale ale educabililor, capacitatea de a-i înțelege, priceperea de a transmite cunoștințe, capacitatea de relaționare cu educabilii, inteligență spontană și inspirație de moment în luarea deciziilor, utilizarea conștientă a mecanismelor de optimizare a actului educațional [9, p. 134].

Concomitent, școala trebuie să vină cu o ofertă cât mai diversificată, punând în practică diverse programe alternative de instruire și educație, care, în timp, să corespundă necesităților reale ale elevului și societății. Privită ca o aptitudine specială și complexă, aptitudinea pedagogică este considerată a fi un factor-cheie al profesiei de educator, dar și al reușitei activității instructiv-educative. N. Mitrofan definește *aptitudinea pedagogică* drept „o formațiune psihologică complexă, care, bazată pe un anumit nivel de organizare și funcționalitate a proceselor și funcțiilor modelate sub forma unui sistem de acțiuni și operații interiorizate, constituit genetic conform modelului extern

al activității educaționale, facilitează un comportament eficient al cadrului didactic prin operaționalizarea adaptativă a întregului conținut al personalității sale” [12, p. 120].

Dezvoltarea gândirii critice până la stadiul de competență trebuie să devină prioritară în procesul de formare profesională. Sintagma *gândire critică* în contextul educațional din R. Moldova nu este nouă, în aproape două decenii de rodaj mii de profesori au avut ocazia de a beneficia de programe de formare care au promovat acest concept: s-au acumulat experiențe, s-au realizat cercetări și studii, tehnicile și strategiile de gândire critică și-au ocupat locul meritat în documentele curriculare, manuale, ghiduri. Esența abordării se exprimă în afirmația: ”Gândirea critică apare și se dezvoltă atunci când nu domină mentalitatea unicului răspuns corect”. Competența de gândire critică unește sub umbrela ei strategiile de procesare a informației și de căutare a soluțiilor pentru probleme complexe. Or, completarea riguroasă a unui portofoliu pe durata studiilor și lucrul constant asupra unor proiecte au în vizor anume aceste aspecte.

Competența de a gândi critic apare drept competență-cheie în unele sisteme educaționale, creând, împreună cu altele, serii coerente. În varianta australiană, se înscrie în lista de competențe ce țin de modul de a gândi, în seria: creație și inovație; gândire critică, rezolvare de probleme, luare de decizii; capacitatea de a învăța, metacogniția. Varianta americană cuprinde seria: deprinderi de instruire și inovații; creație și inovație; gândire critică și rezolvare de probleme; comunicare și colaborare; deprinderi în domeniul informației, media și tehnologii [6, p. 3].

Aspecte conceptuale. Etimologia termenului *critic*, aflată în cuvântul grecesc „kritikos”, care are semnificația de „capabil de a alege, de a judeca, de a discerne, decide, separa”, conduce la ideea că pedagogia interactivă și exersarea spiritului critic sunt indestructibil legate. Practicarea sistematică a unei astfel de pedagogii urmărește delimitarea de către elevi a ariilor anumitor obiecte de studiu, integrate în sisteme supraordonate de achiziții și de reflecții, care, treptat, capătă sens pentru ei. Sprijinirea demersurilor cognitive, parcurgerea proceselor de învățare și formare prin exersarea spiritului critic a devenit în școala contemporană un adevărat postulat. Suntem cu toții de acord că școala trebuie să acționeze pentru a dezvolta spiritul critic la elevi, capacitățile de a pune și a analiza probleme, de a judeca în conformitate cu raționamente proprii, de a lua decizii, toate acestea fiind în legătură cu valorile autonomiei liberului arbitru și ale responsabilității, care fondează democrația. Integrarea în societatea dinamică a noului mileniu cere o atitudine antirutinieră, abilitatea de a gândi deschis, critic și constructiv, de a evidenția discrepanțe, de a formula perspective, de a accepta puncte de vedere raționale, de a tolera diversitatea și disonanța, de a evalua dezvoltarea personală, precum și posesarea

de metacunoștințe [1, p. 399].

A fi competent presupune „a ști să acționezi” calitativ, eficient și prompt, în situații asemănătoare sau atipice. Deținând competențe, o persoană poate acționa oportun și eficient, poate gândi critic, poate alege rapid, poate lua decizii pertinente, poate selecta, analiza și sintetiza informații, poate judeca, argumenta, identifica și soluționa probleme, poate face față unor situații diverse etc., cu un anumit specific contextual. Totodată, competențele sunt transferabile, adică pot fi aplicate și valorificate și în alte situații sau contexte [16, p. 15].

Gândirea critică constă din procesul mental de analiză și evaluare a informațiilor, a afirmațiilor, a propozițiilor, a abordărilor etc. pretinse de autori a fi adevărate; este un proces mental continuu, care cere exercițiu sistematic, antrenament, perseverență și talent din partea celui care o însușește, o dezvoltă și o utilizează. Ea presupune un proces de reflecție interioară asupra sensului și semnificațiilor informațiilor și afirmațiilor, cu examinarea atentă a dovezilor existente și a raționamentelor oferite. În acest sens, se aplică proceduri de investigație prin intermediul cărora realitatea este fragmentată, descompusă în sisteme, subsisteme, părți, (inter)relații, (inter)determinări și acțiuni, este analizată static și dinamic, pentru a fi identificate toate elementele, componentele, funcțiile, formele, regularitățile și calitățile care pot avea utilitate sau relevanță [1, p. 399].

Gândirea critică reprezintă un tip de gândire care se bazează pe dezvoltarea capacității de a procesa informația, implicând un grad ridicat de metarefecție. Este gândirea care are capacitatea de a se autoanaliza în timp ce elaborează raționamente, cu scopul de a emite opinii justificabile și de a acționa. Analitică sau creativă, presupune capacitatea de a realiza conexiuni logice între idei și argumente proprii, de a elabora justificările din spatele unor argumente, de a rezolva probleme cu grad sporit de dificultate, de a analiza și înțelege relevanța și importanța unor idei, accelerând asimilarea informațiilor noi și derivarea implicațiilor acestora în planul cunoașterii și al acțiunii. Fiind atât de complexă, gândirea critică joacă un rol semnificativ în cercetare și inovație, favorizând dezvoltarea [2, p. 312].

Exersarea gândirii critice presupune realizarea următoarelor operații: conceptualizare, comparație, analiză, sinteză, evaluarea informațiilor, reflecție personală (și colectivă), aplicare. La întrebarea *Ce este gândirea critică?* au răspuns și formatorii Centrului Educațional PRO DIDACTICA:

1. O atitudine față de întreg demersul educațional, care formează elevul, creându-i oportunitatea să descopere, să investigheze, să discute, să-și exprime propriul punct de vedere, să colaboreze cu echipa și să rămână totuși el însuși responsabil de propria decizie. Această atitudine a modelat și continuă să modeleze relația dintre elevi și profesori, în care s-a depășit etapa eliberării prin gândire

divergentă, acolo unde profesorul realmente colaborează cu elevul și îl ajută să descopere cunoștințele, să le coreleze cu sistemul lui de valori și trebuințe.

2. Un sistem de tehnici interactive, menite să implice la maximum potențialul fiecărui elev, contribuind la formarea anumitor competențe. Nu tehnici utilizate sporadic și spectaculos, nu doar tehnici noi pentru fiecare oră, dar asimilarea și aplicarea consecventă a unor tehnici eficiente pentru anumite situații, crearea strategiilor prin care se pot atinge obiectivele și care serservesc la formarea competențelor.

3. O strategie de proiectare și realizare a demersului educațional, în baza cadrului ERRE, care impune coerență activității și valorifică la maximum potențialul inter- și transdisciplinar al conținuturilor curriculare la toate materiile.

4. O exploatare judicioasă a celor 8 inteligențe: logică, cinetică, naturală, muzicală, intrapersonală, interpersonală, spațială, lingvistică, valorificarea citirii și a scrierii ca procese aferente gândirii, posibilitatea de a utiliza cu randament maxim un spectru larg de materiale.

5. O viziune nouă asupra evaluării școlare, cu accentuarea elementelor de măsurare a propriului progres, autoevaluare și evaluare reciprocă. Evaluarea în cheia gândirii critice este transparentă, bazată pe indicatori, pe criterii relevante pentru atingerea obiectivului propus. Gândirea critică este nu doar evaluare, ci evaluare conjugată cu asimilarea cunoștințelor, formarea deprinderilor, crearea oportunității de a învăța în clasă, prin aplicarea eficientă a unor tehnici și ghidarea învățării [Ibidem 5, p. 14].

Olga Cosovan completează ideile prezentate mai sus cu următoarele:

1. Gândirea critică, în opoziție cu cea schematică, presupune că informația este mai degrabă începutul decât sfârșitul învățării.
2. A gândi critic înseamnă a lua idei, a le examina implicațiile, a le pune la îndoială, a le compara cu alte puncte de vedere, opuse, a construi sisteme de argumente care să le sprijine și să le dea consistență, a-și definitiva atitudinea în baza acestor argumente.
3. Gândirea critică este un proces complex de integrare creativă a ideilor, informațiilor și resurselor, de reconceptualizare și reîncadrare a lor. Este un proces cognitiv activ și interactiv, care are loc simultan la mai multe niveluri [Ibidem, p. 15].

Robert H. Ennis (1987) definește gândirea critică drept „o gândire rezonabilă și reflexivă centrată pe capacitatea de a decide ceea ce trebuie să crezi și cum să acționezi”. Potrivit autorului, gândirea critică presupune un ansamblu de capacități (abilități) și de atitudini (dispoziții). Lista detaliată a acestora poate fi extrem de utilă profesorilor atunci când formulează obiective și realizează activități vizând dezvoltarea gândirii critice.

Tabelul 1. *Capacități și atitudini ale gândirii critice* [15, p. 42]

Capacități ale gândirii critice	Aitudini ale gândirii critice
1. A se centra pe o problemă;	1. A căuta un enunț clar al problemei;
2. A analiza argumente;	2. A căuta rațiuni ale fenomenelor;
3. A formula și a rezolva probleme;	3. A depune un efort constant pentru a fi bine informat;
4. A evalua credibilitatea unei surse;	4. A utiliza surse credibile și a le menționa;
5. A observa și a judeca observațiile;	5. A ține cont de situația globală;
6. A elabora și a evalua deducțiile;	6. A nu te abate de la subiect;
7. A elabora și a evalua inducțiile;	7. A apăra spiritul preocupării inițiale;
8. A formula judecăți de valoare;	8. A lua în considerare alternative;
9. A defini termeni și a evalua definițiile;	9. A avea spirit deschis;
10. A identifica presupuziții;	10. A adopta o poziție și a fi capabil să o modifice atunci când sunt rațiuni suficiente pentru acest lucru;
11. A parcurge etapele unui proces de decizie;	11. A fi precis în cadrul subiectului;
12. A interacționa cu alte persoane (de exemplu, pentru a prezenta o argumentare, oral sau în scris).	12. A adopta un demers ordonat pentru a trata părțile unui întreg;
	13. A utiliza capacități ale gândirii critice;
	14. A lua în considerare sentimentele și cunoștințele celorlalți.

Optica prin care se va examina competența de a gândi critic o raportează la structura clasică a competenței (cunoaștere, aplicare, deprinderi existențiale, capacitatea de a învăța și de a comunica). În contextul lucrului asupra proiectelor și al acumulării portofoliului, competența de gândire critică a cadrului didactic este una magistrală, care presupune:

- procesul extins de documentare, prelucrare a informației, luare a deciziilor și argumentare;
- utilizarea unor tehnici de muncă intelectuală, pornind de la cele canonice pentru dezvoltarea gândirii critice, prin intermediul cărora se poate organiza activitatea echipei sau activitatea independentă, individuală;
- posibilitatea de a deroga de la modelele existente sau date, în limitele realizării sarcinii propuse, cu orientare certă spre creativitate;
- interesul constant pentru aspectele metacognitive ale propriei formări (nu e suficient să înveți o materie sau să-ți formezi niște abilități, trebuie să poți alege strategia de învățare sau de formare a abilităților în contextul învățării pe tot parcursul vieții, dar și de aplicare a unui sistem de cunoștințe integrate);
- comunicarea eficientă și corectă atât în cadrul echipei, dacă e o sarcină de lucru în echipă, cât și cu evaluatorii produsului [3, p. 7].

Un profesor care dorește să cultive gândirea critică a elevilor săi trebuie să se preocupe nu numai de abilitățile de ordin cognitiv, ci și de trăsăturile de caracter ale acestora, pe care trebuie să le manifeste el însuși. Richard Paul apreciază că este necesar să fie cultivate șapte trăsături caracteriale definitorii pentru un gânditor critic.

Tabelul 2. *Trăsături caracteriale definitorii pentru un gânditor critic* [15, p. 47]

Nr.	Trăsături caracteriale	
1.	umilință intelectuală	a fi conștient de limitele cunoașterii tale, ați recunoaște ignoranța și prejudecățile;
2.	curaj intelectual	a examina și a evalua echitabil ideile sau punctele de vedere de care nu ești interesat,
3.	empatie intelectuală	a recunoaște nevoia de a te pune în locul celui alt pentru a-l înțelege mai bine;
4.	integritate intelectuală	a fi fidel propriei gândiri, a fi constant în aplicarea propriilor criterii intelectuale, a te conforma acelorași norme riguroase pe care le pretinzi și adversarilor;
5.	perseverență intelectuală	a cerceta și a aprofunda adevărurile sau intuițiile intelectuale, în ciuda obstacolelor sau dificultăților ce pot apărea;
6.	încredere în rațiune	exprimată în credința că numai liberul exercițiu al rațiunii poate servi cel mai bine atât interesele proprii cât și pe cele generale ale umanității;
7.	sensul intelectual al justiției	a lua în considerare toate punctele de vedere și a le evalua plecând de la aceleași criterii intelectuale, fără a ține seama de sentimente sau interese particulare.

Pentru R. Paul, gândirea critică este o gândire perfectă, privită atât global cât și în fiecare dintre elementele sale, întărită prin trăsături de caracter interdependente și prin strategii cognitive pertinente. Formarea acestor trăsături presupune, în opinia autorului, o instrucție „dialogică”, care determină elevii să ia în considerare toate aspectele pertinente atunci când examinează o problemă, astfel încât să ajungă la un punct de vedere cât mai complet și mai precis.

Spiritul critic este un spirit activ, reflexiv, de discernământ și un instrument indispensabil pentru a trece cunoștințele prin filtrul gândirii proprii și pentru a dobândi o cunoaștere științifică, declarativă, procedurală și condițională/strategică. El se dobândește progresiv, prin reflecții personale sistematice, autoanalize, interogații retrospective și prospective; punere de probleme; apeluri repetate și transversale/longitudinale la cunoștințe, chestionarea lor și a propriilor experiențe cognitive; realizarea de comparații, discriminări, separări, distincții, delimitări; problematizări și descoperiri; crearea personală de semnificații și operaționalizări și articularea lor în sisteme coerente, în designuri explicative, conceptuale și instrumentale etc. [1, p. 399].

Astfel, gândirea critică este o abilitate cognitivă de ordin superior, care presupune autonomie intelectuală, flexibilitate și un anumit grad de scepticism constructiv și care este în strânsă relație cu gândirea analitică (permite cercetarea sensului, a structurii în interiorul unei situații), cu gândirea creativă (evidențiază existența mai multor posibilități) și cu metacogniția (permite să luăm cunoștință, să controlăm și să evaluăm propriul proces de gândire).

În sinteză, gândirea critică este o competență-cheie și o soluție pentru viitor, abilitând tinerii să acționeze autonom, fără a fi manipulați de aparențe, evitând impulsul emoțional în favoarea alegerilor motivate [7]. În acest context, profesorul trebuie să găsească cele mai eficiente modalități prin care să stimuleze potențialul creativ al fiecărui elev. Activitățile propuse în scopul sporirii gradului de implicare activă și creativă în școală trebuie să asigure: 1) stimularea gândirii productive, a gândirii critice, a gândirii divergente și laterale; 2) libertatea de exprimare a cunoștințelor, a gândurilor, a faptelor, prin activități care cer spontaneitate și contribuie la dezvoltarea independenței în gândire și acțiune; 3) utilizarea talentelor și a capacităților specifice fiecărui individ în parte; 4) incitarea interesului către nou, necunoscut și oferirea satisfacției găsirii soluției; 5) exersarea capacităților de cercetare, de căutare de idei, informații, posibilități de transfer de sensuri, criterii de clasificare; 6) dezvoltarea capacității de organizare de materiale, idei prin întocmirea de portofolii asupra activității proprii; de colecții de cuvinte, obiecte, contraste; de discuții; de inițiere de jocuri, excursii; 7) educarea capacității de a privi altfel lucrurile, de a-și pune întrebări neobișnuite despre lucruri obișnuite [13, p. 164].

În concluzie: Dezvoltarea gândirii critice contribuie la formarea unor cetățeni veritabili pentru o societate deschisă, cooperanți, capabili de inițiativă, toleranți față de persoanele din medii diferite, apti de a identifica soluții și a rezolva probleme, de a se adapta la realități noi. Cadrul didactic trebuie să își asume nu rolul de transmitător de mesaje, ci de organizator, facilitator și mediator al demersurilor la clasă, să conceapă actul instructiv-educativ astfel încât să-l poziționeze pe elev în centrul atenției. În cazul utilizării strategiilor didactice interactive, profesorul se va detașa de vechile practici rigide și uniforme, devenind moderator/organizator al unui mediu de învățare adaptat particularităților și nevoilor elevilor. În așa mod, imaginea elevului pasiv va fi înlocuită cu imaginea elevului activ,

motivată să practice o învățare autentică, să-și formeze competențe de gândire critică, de procesare corectă a informațiilor, de generare de noi cunoștințe, de aplicare a acestora în diferite situații.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Bocoș M.-D. Instruirea interactivă, Iași: Polirom, 2013. 470 p.
2. Bocoș M.-D., Răduț-Taciur R., Stan C., Chiș O. Dicționar praxiologic de pedagogie. Vol. 2.: E-H. Pitești: Paralela 45, 2016. 358 p.
3. Cartaleanu T., Cosovan O. Proiectul și portofoliul în formarea competenței de gândire critică. Chișinău: C.E. PRO DIDACTICA, 2021. 116 p.
4. Ceobanu C., Cucuș C., Istrate O., Pânișoară I.-O. Educația digitală. Iași: Polirom, 2020. 374 p.
5. Cartaleanu T. et al. Formare de competențe prin strategii didactice interactive. Chișinău: C.E. PRO DIDACTICA, 2016. 205 p.
6. Cosovan O. Gândirea critică, o competență a viitorului. În: Didactica Pro..., nr. 2 (102), 2017, pp. 2-4.
7. Educarea gândirii critice – un avantaj competitiv. Pe: <https://revistaprofesorului.ro/educarea-gandirii-critice-un-avantaj-competitiv/> (Accesat la 27.08.2022).
8. Gândirea critică, lectura și lecțiile ERR. Pe: <https://www.didactic.ro/revista-cadrelor-didactice/gandirea-critica-lectura-i-lec-iile-err> (Accesat la 27.08.2022).
9. Hîrșan A. Competențele pedagogice ale cadrului didactic în contextul actual Pe: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/132-139_9.pdf (Accesat la 19.08.2022).
10. Iucu R. Instruirea școlară. Perspective teoretice și aplicative. Iași: Polirom, 2008. 220 p.
11. Marta G. Sistemul de învățământ - promotor al identității naționale. Monografie. Institutul de Științe ale Educației. Chișinău: Pontos, 2015. 203 p.
12. Mitrofan N. Aptitudinea pedagogică. București: Aca-de-miei Române, 1988. 213 p.
13. Oprea C.-L. Strategii didactice interactive. București: EDP, 2009. 316 p.
14. Practicați gândirea critică? Îi puteți învăța pe elevii dumneavoastră să gândească critic? Pe: <https://www.schooleducationgateway.eu/ro/pub/viewpoints/experts/a-critical-thinker-.htm> (Accesat la 27.08.2022).
15. Sălăvăstru D. Gândirea critică – o abilitate cognitivă de ordin superior. În: Analele științifice ale UAIC, Psihologie, Tomul XVI, 2007, pp. 41-50.
16. Șerbănescu L., Bocoș M.-D. Ioja I. Managementul programelor de formare continuă a cadrelor didactice. Ghid practic. Iași: Polirom, 2020, 276 p.